

मराठी नाटकातून चित्रित झालेले कौटुंबिक वातावरण

प्रा. डॉ. राजश्री मनोहर बिसुरे

गोपाळ कृष्ण गोखले महाविद्यालय, कोल्हापूर

Corresponding Author - प्रा. डॉ. राजश्री मनोहर बिसुरे

DOI - 10.5281/zenodo.19311813

प्रस्तावना:

मराठी रंगभूमी ही महाराष्ट्राच्या सामाजिक जीवनाचा आरसा मानली जाते. नाटक हा केवळ मनोरंजनाचा प्रकार नसून तो समाजातील बदलत्या मूल्यांचा नातेसंबंधांचा आणि सांस्कृतिक प्रवाहांचा अभ्यास करणारा प्रभावी कलाप्रकार आहे. विशेषतः कुटुंब संस्था ही मराठी नाटकांची प्रमुख आशयरेषा राहिली आहे. कुटुंब हे समाजाचे सूक्ष्म रूप मानले जाते. मराठी नाटकांमध्ये आई-वडील, पती-पत्नी, भाऊ बहीण, सासू सून, वृद्धत्व मुलांचे संगोपन स्त्रीचे कुटुंबातील स्थान, पिढ्यांमधील संघर्ष आणि नैतिक मूल्यांचे पुनर्मूल्यांकन यांचे वास्तववादी व भावनिक चित्रण दिसते. मराठी नाटकात सर्वाधिक चित्रित झालेले कुटुंब म्हणजे मध्यमवर्गीय कुटुंब. आर्थिक मर्यादा, प्रतिष्ठेची जाणीव, नैतिक मूल्ये आणि सामाजिक अपेक्षा या भोवती या कुटुंबाचे जीवन फिरताना दिसते. मराठी नाटकातील कौटुंबिक वातावरण हे समाजातील बदलांचे प्रतिबिंब आहे. शिक्षणाचा प्रसार, स्त्री शिक्षण औद्योगिकीकरण, स्थलांतर आणि माध्यमांचा प्रभाव यामुळे कुटुंबातील भूमिका बदललेल्या आहेत नाटककारांनी या बदलांचा वेध घेतला आहे.

विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात मराठी नाटकांनी स्त्री-पुरुष नात्यांकडे अधिक चिकित्सक वृत्तीने पाहण्यास सुरुवात केली. या नाटकांमधून दिसणारी स्त्री ही केवळ

सहनशील किंवा त्याग मूर्ती नसून स्वतःच्या अस्तित्वासाठी झगडणारी व्यक्ती म्हणून समोर येते. त्यामुळे मराठी नाटकातील स्त्री प्रतिमा अधिक जाणीव संपन्न व आत्मभान असलेली बनते. २१व्या शतकात मराठी नाटकात घटस्फोट, पुनर्विवाह, स्त्री पुरुष समानता, करिअर केंद्रित जीवनशैली, वृद्धाश्रम, स्थलांतर आणि जागतिकीकरणाचे परिणाम यांचे चित्रण वाढले आहे. आधुनिक नाटकाराने पारंपारिक चौकटी मोडून कुटुंब व्यवस्थेचा नव्या दृष्टीने विचार केला आहे. स्त्रीचे स्वातंत्र्य अस्तित्त्व मुलांच्या मानसिकतेतील बदल पालकत्वातील आव्हाने आणि आर्थिक स्पर्धा यांचे चित्रण वास्तववादी पद्धतीने या नाटकामधून केलेले दिसते.

संशोधनाचे उद्दिष्टे:

१. मराठी नाटकातून चित्रित झालेल्या कौटुंबिक वातावरणाचे स्वरूप स्पष्ट करणे.
२. कुटुंब संस्थेतील बदलत्या मूल्यवस्थेचा अभ्यास करणे.
३. स्त्री-पुरुष नातेसंबंध आणि सत्ता संबंध यांचे विश्लेषण करणे.
४. पिढी संघर्ष आणि आधुनिकतेचा प्रभाव समजून घेणे.
५. सामाजिक परिवर्तनाचे प्रतिबिंब म्हणून मराठी नाटकांचे महत्त्व अधोरेखित करणे.

गृहीतके:

१. मराठी नाटके समाजातील बदलांचे प्रतिबिंब आहे.
२. कुटुंब संस्था ही मराठी नाटकांचे मध्यवर्ती संकल्पना आहे.
३. स्त्रीचे स्थान आणि तिची भूमिका काळानुसार अधिक जाणिव संपन्न झाली आहे.
४. आधुनिकतेमुळे पारंपारिक कुटुंब व्यवस्थेत बदल झाले आहेत.

संशोधन पद्धती : या शोधनिबंधासाठी विश्लेषण पद्धती अवलंबली आहे.

विवेचन:

समाज हा गतिशील व परिवर्तनशील असल्यामुळे जीवन चक्राच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर त्याच्यात अमुलाग्र बदल होत गेले. जुने काही पार बाजूला तरी पडले किंवा नवीन स्वरूपात अवतरू लागले. याच वळणावर समाज, कुटुंब आचार विचार, बदलणाऱ्या मूल्यांनुसार स्वीकारली जाणारी जीवन पद्धती, बदलत्या काळाप्रमाणे बदलत गेलेली दिसून येते. कुटुंबातील व्यक्तींचा परस्परांवरील विश्वास एकमेकांना सांभाळून घेणे याबरोबरच कर्तव्य व जबाबदारी या दोन्हीचा मेळ घातलेला दिसून येतो. १९६० नंतरच्या काळात माणूस म्हणून जीवनाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलला होता. तो नाट्यवाङ्मयातही प्रकर्षाने जाणवत होता. या पार्श्वभूमीवर साहित्याची निर्मिती होत होती. सामान्य वर्गाचे मानसिकता साहित्यातून चित्रित होऊ लागली होती. या काळात रंगभूमीने बदलते रूप स्वीकारले होते. वास्तववादी आधुनिक नाटकाची निर्मिती होऊ लागली होती. मराठीतील मैलाचा दगड ठरलेल्या विजय तेंडुलकरांपासूनच या नाटकांचा विचार प्रामुख्याने केला जातो. गिधाडे, शांतता कोर्ट चालू आहे आणि सखाराम

बाईंडर या नाटकांनी स्वीकारलेले लेखन तंत्र काही महत्त्वाचे बदल घडवू पाहत होते. गो.पु.देशपांडे म्हणतात, "आधुनिकतेचा हा अर्थ लक्षात घेतला तर तेंडुलकर पहिले खरे आधुनिक भारतीय नाटककार ठरतात. त्यांनी इतिहासाच्या एकात्म व्याख्येत मराठी वास्तव बसवलं. त्यांच्या नाटकात औद्योगीकरणामुळे भरभराटीस आलेल्या नव्या भोगवादी समाजाचे आयुष्य आणि खेळ, भोग आणि हिंसा यांचे दर्शन होते. त्या अर्थाने जागतिक इतिहासाच्या परिभाषेत त्यांनी इथला विकासक्रम बसवला. अनेक वचनी इतिहास नाटकात तरी प्रथमच एकवचनी झाला!"^१ तेंडुलकर नावाचे वादळ मराठी रंगभूमीला आधुनिकतेची भाषा शिकवित होते. समाजातील वेगवेगळ्या घटना आणि सामान्य माणूस नाटकाच्या कथेमध्ये येत होता. मुळात तेंडुलकर यांच्या लेखनातून मध्यमवर्गीय व्यक्ती चित्रित होत होती. १९६० नंतरच्या काळातील मध्यमवर्गीय माणसाचे सामाजिकरित्या विचार केल्यास तो समाधानी नव्हता असे दिसून येते. मात्र चेहऱ्यावर फसवा मुखवटा चढवून वागणे, स्वतःचे दोष इतरांवर लादणे असा काहीसा प्रकार या काळात सुरू असल्याचे दिसते. याचेही चित्रण या काळातील नाटकात येऊ लागले होते. यासंदर्भात 'शोभायात्रा' या शफाअत खान यांचा यांच्या नाटकांचा विचार केल्यास आपल्याला बऱ्याचशा प्रश्नांची उत्तरे मिळू शकतात. परंतु या मध्यमवर्गीयांच्या मनात निर्माण होणारी हिस्त्रता, क्रौर्याची भावना तेंडुलकरांनी आपल्या नाटकातून मांडण्याचा प्रयत्न जरी केला असला तरी सामाजिक पातळीवर मान्य नसलेले किंवा मध्यमवर्गीयांना धक्का देणाऱ्या या घटना सामाजिक वास्तव होत्या. १९५५ मध्ये आलेले 'श्रीमंत' हे नाटक मध्यमवर्गीयांना खडबडून जागे करणारे होतेच, परंतु धक्का देणारे होते. एका उच्चविद्याविभूषित समजल्या जाणाऱ्या घरात एका सर्वसाधारण व्यक्तीने प्रवेश करावा व त्यांची कुजलेली

मानसिकता किंवा बाहेरून गोंडस दिसणाऱ्या परंतु आतून पोकळ असणाऱ्या व्यवस्थेलाच श्रीधर नावाची व्यक्ती खेळखुळे करते. नाटकाच्या संवादांनी कथानकाला एक अधिक समृद्ध अशी गती मिळत जाते. तेंडुलकरांच्या नाटकातील माणसे साधी आहेत, ओबडधोबड आहेत तुमच्या आमच्यासारखी हाडामासांची जिवंत आहेत. ती आपल्याला सतत दिसणारी, भेटणारी आहेत. ती परस्परांशी प्रेम द्वेष करताना दिसतात. तेंडुलकर मध्यमवर्गीय माणसांच्या अस्तित्वाचा शोध घेताना दिसतात. हाच शोध त्यांच्या प्रत्येक नाटकांमध्ये कथानक म्हणून आपल्यासमोर येत राहतो.

१९६० नंतर प्रायोगिक दृष्टिकोन समोर ठेवून नाटके सादर होऊ लागली. मराठी रंगभूमीला प्रयोगशील नाटकांमुळे, वेगवेगळ्या विषयामुळे वेगळे असे परिमाण लाभले. त्यातून रंगभूमी अधिक समृद्ध होत गेली. अविष्कार, अभिव्यक्तीच्या नवनव्या कल्पना मराठी रंगभूमीवर आणण्याचे प्रायोगिक नाटककरांचे कार्य निश्चितच महत्त्वपूर्ण आहे. आजचा माणूस आपले जीवन जगत असताना एकटेपणाने ग्रासलेला आहे. अवती-भवतीच्या घाई गर्दीत तो एकटा पडलेला आहे. या गर्दीपासून तो अस्वस्थ झालेला आहे. माणसा माणसात असणारा आपलेपणा भावसंवाद कमी होत चाललेला आहे, किंबहुना तो संपलेला आहे. माणूस तुटत चाललेला आहे विजय तेंडुलकरांनी हाच विषय घेऊन 'माणूस नावाचे बेट' हे नाटक लिहिले. औद्योगीकरणामुळे माणसा माणसात जी दरी निर्माण झाली त्यामुळे त्यांच्यातील संवाद कमी होऊ लागला. माणूस स्वयं केंद्री बनला यातून आज एक नवा समाज आकारू लागला आहे. त्याचे प्रत्यंतर आजच्या समाजाकडे पाहिले असता येते. तेंडुलकरांनी 'गिधाडे' या नाटकातून मध्यमवर्गीय कुटुंबात असणाऱ्या नातेसंबंधातील ताण-तणावांचे चित्रण केले आहे. तसेच अनौरस संततीचा

ही प्रश्न यामध्ये आलेला आहे. तर 'सखाराम बाईंडर' हे पूर्ण चाकोरी बाहेरचे नाटक आहे. या नाटकात बेबंद कामवासनेचे चित्रण येते. समाजात असलेल्या ओंगळ व अश्लील बाजूचे मनाला थक्क करणारे उघडे-नागडे चित्रण सखाराम बाईंडर मध्ये येते. सत्ता मिळवण्यासाठी माणूस कोणत्या थराला जाऊ शकतो याचे चित्रण 'घाशीराम कोतवाल' मध्ये येते. एका विशिष्ट परिस्थितीत समाजात राक्षसी मनोवृत्तीची माणसे कशी निर्माण होतात व सत्तेचा माज चढल्यामुळे कशी स्वैरवेधुंद होतात याचे चित्रण तेंडुलकर या नाटकांमधून करताना दिसतात. जीवनातील संस्कृतीच्या सुंदरते बरोबरच त्यातील भ्रष्टतेचे, कुरूपतेचे चित्रण ही या काळातील नाटकरीने केलेले दिसते. यासंदर्भात अ.वा. कुलकर्णी यांचा अभिप्राय महत्त्वाचा वाटतो ते म्हणतात," या पिढीने साऱ्या लेखनविषयक संकेतांना मूठ माती देण्याचे काम हिरिरीने केले. जीवनाच्या भ्रष्टेची चित्रणे व्हायला लागली. सुंदर गोंडस हवेसे वाटणाऱ्या सांकेतिक जीवनदर्शनाचा काळ संपुष्टात आला. माणसाच्या मनातील व जीवनातील अज्ञात दालने प्रकाशात यायला लागली. माणसांच्या अस्तित्वाचा वेध घेणे, त्याचा अर्थ लावणे, त्यांच्या आदिम प्रेरणांचा शोध घेणे अशा गोष्टी कलेच्या द्वारा व्हायला लागल्या. माणसात वसलेली अदिम काम प्रेरणा हिंस्त्रता, दांभिकपणा, त्याचा एकाकीपणा, असुरक्षितता याविषयीची चिंतने नानाविध आकृतीबंधांना जन्म देऊ लागली"^२ या काळातील नाटके प्रयोगशील बनली. मराठी रंगभूमीचे सोवळेपण व भाषेचा कर्मठपणा यांना तेंडुलकरांच्या गिधाडे, सखाराम बाईंडर, बेबी अशा नाटकांनी जबरदस्त धक्का दिला. वेगवेगळ्या स्तरावरची व चाकोरी बाहेरची माणसे अशा नाटकांमुळे रंगभूमीवर आली. यापूर्वी अशी माणसे रंगभूमीवर येत नव्हती, पण तेंडुलकरांनी निर्भयपणे एका नव्या परिवर्तन प्रक्रियेला प्रारंभ केला. या संदर्भात तेंडुलकरांचे मत महत्त्वाचे वाटते ते असे म्हणतात,"

रंगभूमीची अप्रतिष्ठा होईल किंवा तिचं पावित्र्य बिघडेल म्हणून माणसाचं हे जिणं नाटकाबाहेर ठेवण्यास मी तयार नाही. रंगभूमी पेक्षा माणसं आणि त्यांचं आयुष्य केव्हाही महत्त्वाचा आहे. आजचं या घटकेचं खरंखुरं जगणं त्यातील उघडे वागडेपणा सकट सच्चपणानं आणि अर्थपूर्णपणे मी दाखवलं. जीवनाच्या विविधांगी सच्या चित्रणानं रंगभूमी संपन्न होते, अपवित्र नव्हे"३ हे तेंडुलकरांचे आपल्या नाटकाविषयीचे मत. त्यांच्या या सर्वच नाटकांनी रंगभूमीवर नवे परिवर्तन घडविले.

जयवंत दळवी यांनी आपल्या नाटकातून राजकीय सामाजिक जाणीवांबरोबरच समाज जीवनातील समकालीन घटना, स्त्री पुरुष संबंध, प्रेमविवाह, या संबंधातील लैंगिक व्यवहार, यातून निर्माण होणाऱ्या मनोवृत्ती, मानवी मन, आणि त्यांच्या अनाकलनीय गुंतागुंतीचा आलेख समर्थपणे उभा केला आहे."किनारा"या नाटकातून जयवंत दळवी यांनी विवाह संस्थेवर भाष्य केले आहे. स्त्री-पुरुष या नात्यामध्ये शारीरिक संबंध ही एक मुख्य व नैसर्गिक भावना आहे. या संबंधांना नैतिक अधिष्ठान असावे म्हणून विवाह संस्था अस्तित्वात आली. यामुळे माणसाचे कामजीवन नियंत्रित होते. पण पतीचे विवाहबाह्य संबंध,बाहेरख्यालीपणा आणि यातून उद्ध्वस्त झालेले कुटुंब याचे चित्रण या नाटकांमध्ये आले आहे. या नाटकातील 'जीजी' ही पतीच्या चुकांना माफ करणारी मोठ्या मनाची दाखवलेली आहे. आपला संसार पूर्णपणे विस्कटून जाऊ नये म्हणून पत्नी या नात्याने ती आपल्या पतीला माफ करते. स्त्री ही समाजाचा महत्त्वाचा घटक आहे माणूस म्हणून तिलाही एक मन आहे मात्र स्त्रीचे असे स्वतंत्र व्यक्तिमत्व पुरुषांना माहित नाही. स्त्रीला फक्त शरीर असतं एवढेच मानणारी पुरुषी मानसिकता इथल्या पुरुष प्रधानतेच्या रक्तात भिणलेली आहे. एका स्त्रीने या स्त्रियांना सहन कराव्या लागणाऱ्या पुरुषी व्यवस्थेशी केलेल्या

संघर्षाचे चित्रण जयवंत दळवी यांनी 'पुरुष' नाटकातून मांडले आहे. सत्तेसाठी वाटेल ते करायला तयार असणारी व्यक्ती सत्ता मिळाल्यानंतर किती बेधुंद वागते ही सामाजिक पिडनाची समस्या 'मी राष्ट्रपती' या नाटकांमध्ये येते. बदलता काळ आपले कौटुंबिक जीवन ही झपाट्याने बदलताना दिसतो. या कुटुंब व्यवस्थेचे मुख्य घटक आधार पती-पत्नी हे आहेत एक प्रकाराने त्यांचे नाते हा कुटुंबाचा कणाच मानता येईल. जर हे नाते बिनसले त्या नात्यात संघर्ष निर्माण झाला, तर त्याचे पडसाद कुटुंबावर उमटल्याशिवाय राहत नाहीत. आजच्या काळात अनेक कारणाने पती-पत्नीचे नाते बदललेले आहे. बदलत्या काळातील परिवर्तन हे त्याचे मुख्य कारण मांडता येईल. स्त्री जेव्हा नोकरी करण्यासाठी घराबाहेर पडते त्यावेळी परपुरुषाचा सहवासात अपरिहार्य होऊ शकतो त्यामुळे पती-पत्नीच्या नात्यात संघर्षाचे ठिणगी पडून त्यात सारे कुटुंब होरफळून निघते. आजच्या काळातले हे बदललेले चित्र दळवी यांनी नेमके जाणले आहे. स्त्रीच्या या सर्व प्रश्नांचा समस्यांचा सूक्ष्मपणे व गांभीर्याने विचार करून आजच्या काळातील सुशिक्षित स्त्रीचा, तिच्या सुखाच्या कल्पनांचा, तिच्या भाव स्थितीचा, तिच्या प्रश्नांचा वेध घेणारे 'सावि'त्री हे प्रभावी नाटक आहे 'पर्याय' नाटकांमध्ये हुंडाबळी सारखा आजही समाजाला भेडसावणारा प्रश्न येतो. तर 'लग्न' या नाटकांमध्ये स्त्री-पुरुष संबंध, विवाहबाह्य संबंध, स्त्री-पुरुष दोघांमधील वासना विरहित शुद्ध प्रेम या प्रकारच्या अंतरीक संबंधाचेही चित्र येते. 'बॅरिस्टर' या नाटकातून दळवींनी मानवी मनाच्या गुढते बरोबरच स्त्री-पुरुष संबंधाचेही चित्रण केले आहे. माणसे एकमेकांजवळ राहून, एकमेकांच्या सहवासात राहूनही एकमेकांना ओळखायला ती असमर्थ कशी ठरतात या मानवी मनाच्या अनाकलनीय बाजूचा शोध घेण्याचा प्रयत्न 'महासागर' या नाटकांमधून त्यांनी केलेला आहे. 'मुक्ता' या नाटकातून दळवी यांनी मानवी मनाचा तळ शोधण्याचा

प्रयत्न केला आहे. दळवींच्या नाट्य लेखनाच्या विशेषांच्या संदर्भात डॉ. अनिल सपकाळ आपले मत नोंदवतात," कौटुंबिक जीवनातील विविध प्रश्नांचा वेध घेणे त्या अनुषंगाने मानवी नात्यांचा शोध घेणे त्यातील गुंतागुंत न्याहाळणे हे दळवी आपल्या नाटकात सातत्याने करतात. समकालीन भेडसावणारे विविध प्रश्न ते नाटकातून मांडतात. त्या प्रश्नांच्या अनुषंगाने ते मानवी नात्यातील व्यामिश्रतेचा शोध घेतात. स्त्री-पुरुषांचे स्वातंत्र्य, कुटुंब व्यवस्था, विवाह संस्था, कौटुंबिक, सामाजिक, नैतिक मूल्यांची घसरण यासारखे विषय आपल्या नाटकांमधून चर्चेचे बनवतात. मानसिक ताणामुळे येणारे वेड, भ्रमिष्टपणा याचा शोध ते आपल्या नाटकातून घेतात"^४ 'नातीगोती' मध्ये मतिमंद मुलांचा प्रश्न येतो. एका अतिशय करुण निरुत्तर करणाऱ्या प्रश्नातून हे नाटक निर्माण झाले आहे. मतिमंद मुलाचा आणि तोही वयात येणाऱ्या मुलाचा प्रश्न आणि त्याच्या आई-वडिलांच्या आयुष्यावर त्याची सतत पडलेली सावली, त्यांची होणारी विलक्षण कोंडी हे या नाटकाचे मध्यवर्ती सूत्र आहे. ज्याची बौद्धिक वाढ खुंटलेली आहे पण शारीरिक वाढ झाली आहे अशा मुलाचा व त्याच्या आई-वडिलांचा प्रश्न ही बिकट, त्यांच्या जीवनातील आनंदच खाऊन टाकणारा. त्यांचे जीवन उध्वस्त करणारा हा प्रश्न या नाटकामधून आलेला आहे. तर 'कालचक्र' सारख्या नाटकातून त्यांनी वृद्धांच्या प्रश्नांवर प्रकाश टाकला आहे. वृद्ध आई-वडील व त्यांची तरुण, आत्मनिष्ठ, धनकेंद्रीय मनोवृत्तीची मुले, यांच्यात दोन पिढ्यांमधील संघर्ष हा सतत आहे. कालचक्रा बरोबर तो अधिक तीव्र वेगळे रूप धारण करणारा आहे. कालचक्रानुसार दोन पिढ्यांमधला हा संघर्ष जीवन मूल्यांबाबतचाही आहे. जीवनात आपल्या कुटुंबातल्या प्रत्येक घटकाशी नाते असलेल्यांमध्ये या संघर्षाचे रूप दिसते. हल्लीची प्रवृत्ती धनवादी झाली आहे यातूनच चौकोनी कुटुंबात आई-वडिलांची अडगळ अडचण

वाटायला लागते. त्यांचे अस्तित्वही नको इथपर्यंत मजल जाते. ज्यांनी आपल्याला वाढवले त्यांच्यापाशी आपले काही बंध नाते आहे हेच तरुण पिढी विसरत चालली आहे .त्यांच्या या विचारसरणीमुळे वृद्ध एकाकी व दूर पडलेले व नकोसे झालेले आहेत. हा विषय जयवंत दळवी यांनी या नाटकातून खूप विस्तृतपणे मांडला आहे. 'कालचक्र' या नाटकातून आई-वडिलांनी दत्तक जावे हा पर्याय मुलांनी समोर आणला आहे. 'संध्या छाया' या नाटकामधूनही वृद्धपणातील असुरक्षितता या गोष्टीकडे जयवंत दळवी यांनी लक्ष वेधले आहे. आपण आता मुलांवर अवलंबून राहिलो आहोत किंवा आपली आता कोणालाच गरज राहिलेली नाही अशा भावना वृद्धांच्या मनामध्ये दाटून येतात. वृद्धत्वामध्ये मानसिक आधाराची गरज या नाटकाच्या निमित्ताने लक्षात येते.

माणूस जीवन जगत असताना स्वप्नांच्या मागे धावत असतो. परंतु प्रत्येक वेळी त्याचे स्वप्न पूर्ण होईलच असे नाही. काही वेळा फक्त धावपळच त्याच्या नशिबात येते. यातून निराशेचा जन्म होतो. त्याला वास्तव दाहकतेचे चटके सोसावे लागतात. या सर्वांना सामोरे जाताना माणूस मोडतो त्याला कितीतरी गोष्टींचा त्याग करावा लागतो. अगदी आपल्या प्रेमाचा देखील. या जगण्याशी निगडित असणाऱ्या घटनांचा उलगाडा चिं.त्र्य.खानोलकर यांच्या 'एक शून्य बाजीराव' या नाटकांमध्ये होतो. त्यांच्या 'सगेसोय'रे मध्ये एका मध्यमवर्गीय कुटुंबाची घुसमट येते. 'अवध्य' हे नाटक रंगभूमीवर आले ते मुळात पारंपारिकतेची चौकट मोडूनच माणसाच्या छिद्रान्वेशी वृत्तीचा, दोन मनांचा संघर्ष या नाटकातून येतो. प्रत्येक व्यक्तीच्या मनोव्यापाराच्या तळाशी वासना आहे. हा सनातन प्रश्न या नाटकातून खानोलकर मांडताना दिसतात.

सतीश आळेकर यांनी 'महानिर्वाण' या नाटकातून नाहीशा होत जाणाऱ्या मूल्यवस्थेवर हल्ला चढविला आहे.

'शनिवार रविवार'मध्ये पती-पत्नीच्या संबंधातील ताण-तणावावर प्रकाश टाकलेला आहे. 'महापूर' मधून त्यांनी प्रेमभंग झाल्यामुळे मानसिक संतुलन बिघडलेल्या मुलाच्या मनातील दडपलेल्या भावनांचा पोत खोललेला आहे.

'माझा खेळ मांडू दे' या सई परांजपे यांच्या नाट्यकथानकात पुरुषी शोषणाला बळी पडलेल्या तीन वेगवेगळ्या स्तरातील स्त्रियांचे प्रश्न येतात. या तीनही स्त्रिया सेवाश्रमात राहतात. यातल्या मामी या प्रौढ आहेत. त्या आणि त्यांची विधवा आई मामाकडे अश्रित म्हणून राहात असताना मामींना त्यांच्या मामाच्या अत्याचाराला बळी पडावे लागते. कुटुंबामध्ये होणारा हा अत्याचार त्यांना निमूटपणे सहन करावा लागतो. म्हणून मामींना पुरुष जाती विषयी विलक्षण घृणा आहे. मामी सारख्या स्त्रीने सहन केलेले पुरुषांचा अत्याचार म्हणजे प्रत्यक्ष स्त्रियांची गुलामगिरीच आहे. दुसरी स्त्री पद्मिनी नाईक ही बँकेत नोकरी करणारी दुसरी प्रौढ आहे. तिचा नवरा तिच्यावर नवरेपण्याचा हक्क गाजवतो परंतु उजळ माथ्याने दुसऱ्या बाईशीही संबंध ठेवतो. पद्मिनीने बँकेचे कर्ज काढून घेतलेल्या घरात त्या बाईला आणून ठेवतो हे असह्य होऊन पद्मिनी नेसत्या वस्त्रानिशी सेवाश्रमात येते. तिसरी स्त्री आहे रिबेका मॉडेलिंग करणारी ख्रिश्चन तरुणी चंदेरी दुनियेतल्या अत्याचाराला कंटाळून सेवा श्रमात आलेली. या तीनही स्त्रिया वेगवेगळ्या वयाच्या वेगळ्या संस्कृतीतून परिस्थितीतून आलेल्या आहेत पण या तिघींच्या दुःखाचा धागा समान आहे. पुरुषांकडून वेगवेगळ्या तऱ्हेने झालेल्या शोषणामुळे खचून न जाता या स्त्रिया आपापल्या प्रश्नांना धीराने तोंड देतात.

"चारचौघी " या नाटकांमधून प्रशांत दळवी यांनी स्त्रियांनी चाकोरी पेक्षा वेगळे जीवन जगण्याचा हव्यास धरल्याने त्यांच्या जीवनात निर्माण झालेल्या प्रश्नांची मांडणी केली आहे. आपल्या भारतीय समाजातील कुटुंब व्यवस्थेची

पद्धत ठराविक असून अशा मान्य परंपरेपेक्षा वेगळी भूमिका स्वीकारली जाते तेव्हा समाजाकडून त्याला विरोध होतो. या नाटकामधून स्त्रियांच्या प्रश्नांसंदर्भात नेमक्या शब्दांमधून लेखकाने स्त्री मनाचा मागोवा घेतल्याचे जाणवते. 'ध्यानीमनी' या नाटकातून प्रशांत दळवी यांनी कुटुंबामध्ये मूल नसल्याने मानसिक दृष्ट्या खचलेल्या स्त्रीचे चित्रण केले आहे. याचा परिणाम पती-पत्नीच्या सहजीवनावर होताना जाणवतो. वास्तव आणि आभास याच्या सीमारेषेवर मनाच्या चालणाऱ्या खेळाचे परिणीती काय होऊ शकते याचा वेध हे नाटक घेते. कोणत्याही पती-पत्नीला मूल नसणे यासाठी दत्तक मूल घेणे हा पर्याय असू शकतो, त्यामुळे त्यांचे सहजीवन आणखी आनंदित होण्याची शक्यताही आहे. परंतु या नाटकातील जोडप्याला मूल नसतानाही आपल्याला 'मोहित' नावाचा मुलगा आहे असे समजूनच ते कल्पना विश्वात रममाण होऊन जगताना दिसतात.

'घर तिघांच हवं' या रत्नाकर मतकरी यांच्या नाटकामधून पती-पत्नीच्या नातेसंबंधात तुटलेपण आल्यामुळे मुलांना हवे असलेले आई-वडिलांचे प्रेम एकत्रितपणे मिळत नाही. एकाच घरात राहण्याच्या आनंदाला ती पारखी होतात. त्यामुळे त्यांच्या मनावर होणारा परिणाम आणि एकट्याने पालकत्व निभावून नेताना होणारा त्रास याचा विचार या नाटकातून आला आहे. त्यांच्या 'स्पर्श अमृताचा' या नाटकामधून सुशिक्षित मध्यमवर्गीय घरात एखादी तरुण मुलगी कुष्ठरोगा सारख्या आजाराला बळी पडली तर त्या संपूर्ण घरावर त्याचे काय परिणाम होतात, घरातले व समाजातले लोक या घटनेकडे कोणत्या भूमिकेतून पाहतात याचे चित्रण आले आहे. कुष्ठरोग बरा झाला तरी घरातलीच माणसे त्यावर विश्वास ठेवत नाहीत. त्यावेळी त्या मुलीच्या मनाची अवस्था कशी होते याचाही विचार विस्तृतपणे या नाटकात आला आहे. एखाद्या दुर्धर आजाराने माणसाचे साधे जीवन विस्कटून

जाते मनावर निराशेचा आघात होतो. कधी कधी कौटुंबिक नातेसंबंध ही कोलमडून पडतात या समस्येचा विचार या नाटकात करण्यात आला आहे.

आजच्या आधुनिक काळात सुशिक्षित स्त्रीला आपले स्वतःचे अस्तित्व कर्तृत्व सिद्ध करून दाखवण्याची जबरदस्त महत्त्वाकांक्षा असते. याचे वर्णन वसंत कानिटकरांनी 'पंखांना ओढ पावलांची' या नाटकातून केले आहे. परंपरेनुसार चालत आलेल्या संसाराविषयीच्या कल्पनांतून पूर्वापार रुढीतून, मनाच्या आसक्तीतून ती स्वतःला मुक्त करू शकत नसल्यामुळे तिच्या मनाचा जो कोंडमारा होतो त्याचे प्रभावी चित्रण या नाटकातून घडते.

'दुभंग' हे रत्नाकर मतकरी यांचे नाटक खुळखुळ्या झालेल्या कुटुंब व्यवस्थेच्या समस्येवर आधारित आहे. या नाटकातील बापूसाहेबांना मनोरमा व दमयंती या दोघीही हव्या आहेत. बापूसाहेबांच्या दुभंग आणि द्विधा मनोवृत्तीमुळे दोघींच्या जीवनात वेगवेगळी गुंतागुंतीची कौटुंबिक समस्या उभी राहताना दिसते.

श्रीनिवास जोशी हे ग्रामीण विषयावर लेखन करणारे साहित्यिक म्हणून परिचित आहेत. 'आमदार सौभाग्यवती' या नाटकाच्या संदर्भात नाटककार श्रीनिवास जोशी नाटकाच्या प्रस्तावनेत लिहितात "आमदार सौभाग्यवती लिहिताना राजकारणाच्या अवकाशात होणारी एका कुटुंबाची वाताहत रेखाटण्याचा माझा प्रयत्न होता. राजकारणातील सिनीसिझम व कौटुंबिक भावनांचा कवळेपणा यातील द्वंद्व महत्त्वाचे वाटते."^५ हे नाटक राजकीय असूनही ग्रामीण राजकारणातील येणाऱ्या वास्तव समस्यांवर आधारित आहे. या नाटकांमध्ये ग्रामीण भागातील मराठा समाजातील एक कुटुंब कथा आहे.

'अधांतर' हे जयंत पवारांचे एक महत्त्वपूर्ण नाटक. कामगार जीवनाशी संबंधित असलेले दाहक वास्तव या नाटकांमध्ये चित्रित करण्यात आले आहे. मुंबईतल्या गिरणी

कामगारांचे संप त्यामुळे कामगार जीवनावर होणारे दुष्परिणाम त्यातून उद्भवलेल्या वास्तव समस्या याचे चित्र या नाटकांमध्ये आले आहे. संपामुळे कापड गिरण्या बंद पडतात. यामध्ये यामागे एक राजकारण खेळले जाते. कामगारांच्या कुटुंबावर त्याचा काय परिणाम होतो तर गुन्हेगारी वाढते' नात्यांमध्ये आलेला दुरावा, राजकारण, पैशासाठी हेवे दावे यामुळे कुटुंबे उध्वस्त होतात. अशाच एका कुटुंबाचे चित्र या नाटकांमध्ये येताना दिसते या नाटकातील कुटुंबाचे त्यातील दारिद्र्याचे चित्र या नाटकांमध्ये येते. आधुनिकीकरणाच्या प्रभावामुळे गिरण्यांचे अस्तित्वा नष्ट होणे व त्यातून कुटुंबात निर्माण झालेला आर्थिक ताण कामगारांच्या व कुटुंबाच्या जगण्यावर त्याचे होणारे दुष्परिणाम, कुटुंबातील सदस्यांचे मानसिक शांतता नाहीसे होणे त्यातून स्वतःच्या नात्यात व सखळ्या भावांच्या मध्ये दुरावा निर्माण होणे या गोष्टी या नाटकात कौटुंबिक समस्येच्या रूपाने येताना दिसतात

मध्यमवर्गीयांच्या जाणिवा, संवेदना कौटुंबिक परिघातील आशय, यांनी बहुतेक मराठी नाटकातील बहुतांश भाग व्यापला आहे. कुटुंब विषयक आशयसूत्रांचे चित्रण बहुसंख्य मराठी नाटकात पाहायला मिळते. कुटुंब ही मानवी जीवनातील पुरातन संस्था आहे. कुटुंबसंस्था जिवंत ठेवण्याचे काम विवाह संस्था करते. कुटुंबाचे अस्तित्व हे परस्पर प्रेम, माया आपुलकी, ममता, स्नेह यावर अवलंबून असते. परस्पर सहकार्य व आपलेपणा कुटुंबात सहकार्याचे वातावरण निर्माण करतो. भावनिक सुरक्षितता व समाधानाचा लाभ कुटुंबामध्येच मिळत असतो. नव्या पिढीवर संस्कार करण्याचे कार्य कुटुंबाकडूनच पार पाडले जाते. भावनांची जपणूक कर्तव्यपालन, आपलेपणाच्या ओढीतून कौटुंबिक नाते अबाधित राहतात. पण बदलत्या काळानुसार मानवाच्या इच्छा आकांक्षा अपेक्षा जाणिवा बदलल्या कुटुंबातील वाढलेली सदस्य संख्या कुटुंब

सदस्यांची मानसिक अथवा शारीरिक विकृती पती-पत्नी मधील विवाहबाह्य संबंध कुटुंबातील सदस्यांची व्यसनाधीनता, संपत्तीची इच्छा किंवा अतिरेकी हव्यास कुटुंबाच्या नीतीनियमांना धक्का देऊन सदस्याने केलेला विवाह, गृहकलह किंवा टोकाची महत्त्वकांक्षा यामुळे कुटुंबात एकमेकांसंबंधी दुरावा निर्माण होतो. कुटुंब विषयक अपेक्षांना तडे जातात व कुटुंबामध्ये विविध प्रश्न आणि समस्या निर्माण होताना दिसतात. काळानुसार समाजही झपाट्याने बदलत जातो कुटुंब हा समाजाचाच एक घटक असल्याने बदलत्या समाज जीवनाचा परिणाम कुटुंब जीवनावर सुद्धा होतो कुटुंबातील सदस्यांच्या अपेक्षांची पायमल्ली सर्व प्रकारची लालसा प्रतिष्ठा इत्यादी कारणामुळे कुटुंबात संघर्षमय वातावरण निर्माण होते कुटुंबाचे विभाजन कुटुंब सदस्यांचे पालन, आत्महत्या संशयाचे वातावरण समाजात कुटुंबात बेबनाव एकंदरीत शारीरिक मानसिक त्रास इत्यादी कारणांनी कुटुंबाची वाताहात होते याच कौटुंबिक समस्येचीदखल स्वातंत्र्योत्तर मराठी नाटकांमध्ये घेतली गेली आहे.

संदर्भ:

१. देशपांडे गोविंद पुरुषोत्तम, नाटकी निबंध, रहिमतपुरकरांची निबंध माला-१, मुंबई, लोकवाङ्मय गृह, दुसरी आवृत्ती १९९९ पृष्ठ १६
२. कुलकर्णी अ.वा. मराठी नाट्य लेखन तंत्राची वाटचाल, पुणे, व्हीनस प्रकाशन, प्र. आ. १९७६पृष्ठ १९०
३. तेंडुलकर विजय, (संपा) साहित्यातून सत्याकडे, ठाणे, डिंपल प्रकाशन १९८८ पृ.५०८
४. डॉ.अनिल सपकाळ, समीक्षा-पहिली खेप, प्रतिमा प्रकाशन, प्र.आ. २००८, पृ. ८०
५. आमदार सौभाग्यवती, काँन्टिनेंटल प्रकाशन, पुणे, प्र.आ. १९९१ प्रस्तावना